

INSON HUQUQ VA ERKINLIKLARINI TA'MINLASHDA KONSTITUTSIYANING O'RNI

Azizbek Yusupov,

TDYU Ixtisoslashtirilgan filiali

1-kurs B potok 2-guruh talabasi

[*ayusupov413@gmail.com*](mailto:ayusupov413@gmail.com)

Ilmiy rahbar: Raxmonova Dildora Mirzakarimovna

TDYU Ixtisoslashtirilgan filiali katta o'qituvchisi

[*dildorarahmonovatsul@gmail.com*](mailto:dildorarahmonovatsul@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada konstitutsiya tushunchasi, konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan huquq va erkinliklarga oid moddalar, xalqaro hamjamiyat bilan bu borada hamkorlik, hozirgi kunda huquq va erkinliklarni ta'minlash uchun qanday ishlar amalga oshirilayotgani tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, suverenitet, erkinlik, huquq, jamiyat, tarix, Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz, konstitutsiyaviy islohotlar.

Аннотация: В данной статье анализируется понятие конституции, статьи о правах и свободах, закрепленных в нашей конституции, сотрудничество с международным сообществом в этом плане, а также то, что делается в настоящее время для обеспечения прав и свобод.

Ключевые слова: Конституция, суверенитет, свобода, право, общество, история, Национальный центр по правам человека, конституционные реформы.

Abstract: This article analyzes the concept of the constitution, articles on rights and freedoms stipulated in our constitution, cooperation with the international community in this regard, and what is currently being done to ensure rights and freedoms.

Key words: Constitution, sovereignty, freedom, law, society, history, National Center for Human Rights, constitutional reforms.

Konstitutsiya – davlatning asosiy qonuni bo‘lib, eng yuqori yuridik kuchga ega bo‘lgan hujjatdir. Mazkur hujjat davlat tuzilishini, uning boshqaruv shaklini, davlat organlarini tuzish tartibi, ularning vakolatlarini, shaxsning huquqlari, erkinliklari va burchlarini belgilab beruvchi mamlakatda oliy kuchga ega normativ-huquqiy hujjatdir. Konstitutsiya me‘yorlari bilan jamiyatdagi eng muhim ijtimoiy munosabatlar mustahkamlanadi. O‘zbekiston o‘zining suverenligi, insonparvar huquqiy demokratik davlat ekanligini tantanali ravishda e‘lon qilib, hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas‘uliyatni anglagan holda bundan 30 yil avval, 1992-yilning 8-dekabr kuni o‘z Konstitutsiyasini qabul qilgan edi. Mustaqilligimizni mustahkamlovchi, inson va uning huquqlarini oliy qadriyat sifatida belgilab beruvchi me‘zon, xalqimizning xohish-irodasi va istaklarini o‘zida ifoda etuvchi Konstitutsiyamiz 30 yildan buyon fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta‘minlab kelmoqda, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Globallashuv jarayonlari jadallashgani sari Konstitutsiyamizga ko‘plab o‘zgartirishlar kiritildi. Maqsad – ijtimoiy adolat prinsipini shakllantirish va o‘zgarayotgan zamonga moslashishdir. Konstitutsiyamizning ikkinchi bo‘limi “Inson va fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va burchlari” deb nomlangan. 35 ta moddadan iborat ushbu bo‘limda insonlarning huquq va erkinliklari, burchlari qonun kuchi bilan mustahkamlab qo‘yilgan. Ya‘ni “Davlat fuqarolarning konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta‘minlaydi”. Demak, bundan xulosa qilishimiz mumkin, bizning huquq va erkinliklarimizga qandaydir xavf yoxud tahdid qilinsa, ular poymol qilinsa, biz ularni davlat organlari yordamida himoya qilishimiz mumkin. Erkinlik va huquq butun ijtimoiy tarix davomida insoniyat va shaxsiy hayotning dolzarb muammolaridan biri bo‘lib kelgan. Erkinlik shunday narsaki, usiz hayotni tasavvur etib bo‘lmaydi. Kishi qachonki o‘z istagi bo‘yicha ish tutsa, hayoti o‘zi xohlagandek bo‘ladi. O‘z xohishiday yashash deganda, boshboshdoqlik nazarda tutilmasligi kerak. Aksincha, erkinlik jamiyatdagi muayyan tartibni ifodalaydi. Erkinlikni turli sohalarda turlicha atash mumkin. Masalan,

jamiyatda soʻz erkinligi, diniy taʼlimotda vijdon erkinligi, axborotlashtirish sohasida matbuot erkinligi va hokazo. Huquq esa shaxsning yashashi, komil inson boʻlishi, uning jamiyat, davlat va boshqa shaxslar bilan boʻlgan aloqasi uchun zarur boʻlgan xususiyatlardir. Bizning huquqlarimiz boshqalarning huquqlari boshlangan joyda tugaydi. Yaʼni, fuqarolar oʻz huquq va erkinliklaridan foydalanganda, ularning harakatlari (harakatsizligi) boshqa shaxs, davlat va jamiyat manfaatlariga ziyon yetkazmasligi kerak. SSSR davrida erkinlik va inson huquqlari haqida balandparvoz soʻzlar koʻp ishlatilgan, lekin amalda jamiyat ezuvchi va eziluvchilar guruhiga boʻlingan edi. Insonlar oʻz haq-huquqlarini talab qilishdan qoʻrqishardi. Sababi sirdan qaraganda, insonparvar koʻringan hokimiyat aslida qoʻrqitishga asoslangan edi. Bunda erkinlik va huquq kabi tushunchalar ikkinchi darajali boʻlib qolgandi. Bunday hokimiyatlar uzoq vaqt hukmron boʻla olmasligini aynan SSSRning misolida koʻrishimiz mumkin. Mustaqillikka erishganimizdan soʻng bunday siyosiy rejim oʻzgardi. Sababi, konstitutsiyamizda bu narsalar aniq-tiniq qilib belgilab qoʻyildi. Hokimiyat oʻz qudrat manbayini xalqidan olishi alohida belgilab qoʻyildi. Ularga erkinlik va huquq berilmadimi, demak bunday hokimiyatni tuzishdan manfaat yoʻq. 1996-yil 31-oktyabrda Oʻzbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A. Karimovning Farmoni bilan Inson huquqlari boʻyicha Milliy markaz tashkil eʼtilgan edi. 2018-yil 10-dekabrda amaldagi prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan “Inson huquqlari boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi Milliy markazi faoliyatini takomillashtirish toʻgʻrisida”gi Qaror imzolandi. Qarorga binoan mamlakatimizda inson huquq va erkinliklari sohasidagi Oʻzbekiston Respublikasining xalqaro majburiyatlari bajarilishini taʼminlash boʻyicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Bunda Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi bosh meʼzon qilib olingan. Fuqarolarning huquq va erkinliklariga rioya etilishini monitoring qilishning taʼsirchan mexanizmlari ishlab chiqildi. Inson huquq va erkinliklarini himoya qilish sohasidagi xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar bilan hamkorlik yoʻlga qoʻyildi. “Oʻzbekiston bagʻrikeng diyor sifatida jahonga tanilgan,” “– Inson huquq va manfaatlarini taʼminlashga qaratilgan islohotlar

pirovardida bu mamlakatning gullab-yashnashiga yo‘l ochayotganiga guvoh bo‘ldik. Darhaqiqat, qayerda hokimiyat tarmoqlari zimmasiga qo‘yilgan vazifa to‘laqonli ado etilsa, o‘sha yerda rivojlanish va taraqqiyot bo‘ladi” – deydi Pokiston Oliy sudi sudyasi Qozi Fayoz Iso. Hozirgi kunda tinch-totuv yashayotganimiz, o‘z ish faoliyatimiz bilan erkin shug‘ullanayotganimiz, bilim olayotganimiz, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy huquqlarimizdan bemaolol foydalanishimizda Konstitutsiyaning o‘ziga yarasha o‘rni.

Ayni kunlarda Konstitutsiyamizga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish bo‘yicha Konstitutsiyaviy komissiyada qizg‘in bahs-munozaralar davom etmoqda. Komissiya o‘z faoliyatini “Jamiyat - islohotlar tashabbuskori” degan g‘oya asosida olib bormoqda. Shu maqsadda 2022-yil 26-mayda aholidan kelib tushadigan takliflarni qabul qiluvchi platforma ishga tushirildi. Quvonarli tomoni, www.meningkonstitutsiyam.uz onlayn platformasiga shu kungacha aholidan Konstitutsiyamizga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish bo‘yicha 30 mingga yaqin takliflar kelib tushgan. Bu jarayonda aholining 30 yoshgacha bo‘lgan qismi ancha faollik ko‘rsatganini ko‘rishimiz mumkin. Bizni oldinda katta o‘zgarishlar kutmoqda. Ishonamizki, Konstitutsiyamizga kiritiladigan o‘zgartirish va qo‘shimchalar yurtimizda kuchli huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyati qurish uchun mustahkam asos bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Konstitutsiyaviy huquq: Darslik / A.X.Saidov, M.X.Rustambayev, O.Xusanov va boshqalar. - Toshkent: Complex Print, 2019. - 792 b.
2. 2018-yil 10-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 4056-son Qarori.
3. Abbosov M., Rahmonova D. HUQUQIY JAMIYATNI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIIY MAS’ULIYAT TUSHUNCHASI //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2022. – T. 2. – №. 1.